

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 01 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

SHARQ MUTAFAKKIRLARINING MA'NAVIY MADANIYAT HAQIDAGI FIKRLARI VA ULARNING QARASHLARIDA MA'NAVIYAT TUSHUNCHASI

Djumayeva Dildora Isroilovna

“Pedagogika” kafedrası o‘qituvchisi Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Normurodova O‘raltosh Kamolovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Xorijiy til va adabiyoti yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada «Ma'naviyat» tushunchasining mazmun-mohiyati, sharq mutafakkirlarining ma'naviyat va madaniyat haqidagi fikrlari, shaxsning ruhiy va jismoniy yetukligining mezonlari axloq va axloqiy me'yorlar, I Im-fan, ma'rifati taraqqiy etgan jamiyatgina ijtimoiy iqtisodiy va madaniy jihatdan rivojlanadi, ma'naviy madaniy tarbiya haqida so'z borgan

Kalit so'zlar: ma'naviyat, madaniyat, sharq mutafakkirlari, Avesto, islom dini, hadislar.

«Ma'naviyat» tushunchasining mazmun-mohiyati bo'yicha turfa fikr-mulohazalar bildirilganligini ta'kidlash joizdir. Hozir ana shularning ayrim mulohazalarini ko'rib chiqamiz. Ma'naviyat o'zi – inson ruhiy va aqliy olamini ifodalovchi tushuncha bo'lib, u kishilarning falsafiy, huquqiy, ilmiy, badiiy, axloqiy va diniy tasavvurlarni o'z ichiga oladi. Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov shunday ta'rif berganlar: ¹ “Ma'naviyat – insonni ruhan poklanishga, qalban ulg'ayishga chorlaydigan, inson ichki dunyosini, irodasini baquvvat iymon-e'tiqodini butun qiladigan, vijdanni uyg'otadigan kuch. Insonning barcha qarashlarining mezonidir”. Inson ma'naviyatining mohiyati bir-biri bilan uzviy bog'langan ma'naviy-axloqiy, ilmiy-amaliy, mafkuraviy fazilatlarining yaxlit tizimi ekanligini unutmasligimiz darkor. Ma'naviy madaniy tarbiya haqida so'z yuritganimizda, axloq tushunchasiga e'tibor qaratishimiz lozim. “Ma'naviyat – insonning ma'lum darajadagi jismoniy, aqliy va ruhiy balog'ati va dunyoqarashini ifodalovchi tushunchadir.

Sharq mutafakkirlarining ma'naviy madaniyat haqidagi fikrlari va ularning qarashlarida ma'naviyat tushunchasining shakllanishi.

Xalqni o'z ma'naviyati va madaniyatidan yuksakroq kuch yo'qdir, zero donolarimizda shunday so'z bor, “ma'naviyatli xalqni yengib bo'lmaydi”.

Ma'naviyat tushunchasi - inson ruhiy va aqliy olamni ifodalovchi tushuncha. U kishining falsafiy huquqiy, ilmiy, badiiy, axloqiy, diniy tasavvurlarini o'z ichiga oladi.

Inson paydo bo'libdiki, uning ma'naviyatga muhtojligi bor. Sharq ilk jonlanish davri (IX-XI asrlar) allomalari ham o'z asarlarida bilim egallashning foydasi haqida juda ko'p fikrlar bildirganlar. Tarixga nazar tashlasak, bizning ota-bobolarimiz ming yillar oldin o'zlarining tarixiy yodgorlik manbalarida, tafakkur va dunyoqarashida xalq og'zaki ijodi namunalari milliy mafkuramiz

¹ Karimov I.A. “Yuksak ma'naviyat –yengilmas kuch”. T.: “Ma'naviyat” nashriyoti. 2008 y 10 b

oziqlanadigan manbalardir². Buyuk mutaffakir ma'naviy hayotidagi muhim ijtimoiy hodisa bo'lib, odob-axloq tizimini, axloqiy fazilatlarini zamon talablari asosida har qaysi avlod ongiga singdirish shakli bo'lib, o'sib kelayotgan yosh avlodda xulq odob me'yorlariga mos keladigan, zamon talablariga beradigan insoniy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan ilmiy va amaliy harakatlar tizimi tushuniladi". A.Avloniy shunday ta'rif bergan: "insonlarni yaxshilikg'a chaqirguvchi, yomonlikdan qaytarguvchi bir ilmudur. Yaxshi xulqlarning yaxshiligini, yomon xulqlarning yomonligini dalil va misollar ila bayon qiladurg'an kitobni axloq deyilur. O'z aybini bilib, iqror qilub tuzatmakg'a sa'y va ko'shish qilgan kishi chin bahodir va pahlavon kishidir"³

Zero, shaxsning ruhiy va jismoniy yetukligining mezonini axloq va axloqiy me'yorlar bo'lib, uning ishtirokisiz ma'naviy kamolotga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun ham ma'naviy-axloqiy tarbiyada uzviylik, aloqadorlik dialektik xarakterga ega bo'lib, shaxsning ma'naviy-axloqiy shakllanishida muhim sanaladi. Ma'naviyat va axloq o'z navbatida tarbiya jarayonini samarali tashkil etishni taqozo etadi. "Ma'naviyat" arabcha "ma'nolar majmui" – kishilarning falsafiy, huquqiy, ilmiy, badiiy, axloqiy, diniy tasavvurlari va tushunchalari majmuidir". Ushbu ta'rifdan kelib chiqib ayta olamizki, ma'naviy madaniy tarbiya bu – universal tarbiya demakdir, chunki ma'naviyat o'z tarkibiga tarbiyaning barcha turlarini qamrab oladi. Bundan ko'rinib turibdiki, islohotlarning birinchi bosqichida milliy ma'naviyatni yuksaltirish yo'lida ko'zlangan maqsad to'la amalga oshiriladi va ikkinchi bosqichda amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalarga zamin hozirlaydi. Ma'naviy-madaniy tarbiya tizimida ma'naviy-axloqiy his-tuyg'ular inson tomonidan, uning voqea-hodisalar, kishilar hamda o'z xulqiga nisbatan his-tuyg'ularni uyg'otishga rag'bat paydo qiluvchi tarbiyaviy ishlar tizimli tashkil etilgandagina samarali kechadi. Mazkur tizimda xulq-atvorni tarbiyaviy ishlar tashkil etadi. Ma'naviy merosimiz hisoblangan eng qadimgi manbalarda («Avesto», «Go'rog'li» Alpomish» va b.q.) xalq ertaklarida, xalq dostonlarida, afsonalarida ajdodlarimizning vatanini, xalqini sevish, or-nomus va mehr-oqibat, ezgulik va do'stlarga sadoqat kabi sifatlarni ularning asosiy ijtimoiy xislatlari hisoblangan., „Avesto“ zardushtiylik dinining muqaddas kitobidir. Zardusht eramizdan avvalgi 660- yilda Xorazmda dunyoga kelgan. Uning muqaddas kitobi „Avesto“⁴ ham birdan yuzaga kelgan emas, balki bir necha asrlar davomida yuzaga kelgan. Zardusht „Avesto“ning qadimiy nusxalarini o'rganib, to'plam bir kitob holiga keltirilgan. „Avesto“da inson axloq odobi, ma'naviyati quyidagi uchlikda; Gumata—yaxshi fikr, Gugta—yaxshi so'z, Gvarshta-yaxshi ishda ifodalanadi. „Men yaxshi fikr, yaxshi so'z, yaxshi ishga shon shavkat baxsh etaman,-deb ta'kidlaydi Axura Mazda.⁵ p

Islom dini ko'p xalqlar orasida keng tarqalgan dinlardan biridir. O'rta Osiyo yerlari— Movarounnahr VIII asr o'rtalarida arablar tomonidan istilo qilinib, ular bilan birga Islom dini kirib keldi. O'sha davrdan boshlab Markaziy Osiyoda Islom dini mintaqa madaniyati, ma'naviyati va ma'rifati o'ziga xos bo'lib shakllanadi va taraqqiyot bosqichini boshdan kechirdi. Qur'oni Karim, hadislar va shariatda inson ma'naviy – ma'rifiy kamolotining asosi bo'lgan axloq – odob ,ma'naviy tarbiyaga oid bo'lgan fikrlarning mukammal to'plamidir. Islomda ota – onaga mehr – muhabbat, g'amxo'rlik, farzand tarbiyasi va oilaga sadoqat masalalariga alohida e'tibor berilgan. Islom ta'limotida insonlarni yaxshilik qilishga savob ishlarga qo'l urish, insofli – diyonatli, vijdonli

² Milliy istiqloq g'oyasi; asosiy tushuncya va tamoyillar.T.,, O'zbekiston",2000 . 47-bet.

³ Abdulla Avloniy "Turkiy guliston yoxud axloq". YOSHLAR NASHRIYOT UYI. T.: 2019 5-bet

⁴ S.Otamurodov, S.Husanov, J.Ramatov. "Ma'naviyat asoslari". T.: Abdulla Qodiriy nomidagi nashriyot. 2002 y. 87 b.

⁵ S.Otamurodov, S.Husanov, J.Ramatov. "Ma'naviyat asoslari". T.: Abdulla Qodiriy nomidagi nashriyot. 2002 y. 95 bet b.

bo'lishi, saxovatlilik, tog'ri va sofdil bo'lish, boshqalarga yordam berish, kamtarlik va halollikka chaqirish g'oyalarini ilgari surgan.

Islom manbalarida islomiy g'oyalar odamlarni yaxshilikka da'vat etadi, ularni yomonlikdan qaytaradi. Insonparvarlikni targ'ib etib, razolatni qoralaydi, odob-axloq, ruhiy-ma'naviy poklik, mehnat qilish hamda yer yuzini obod va go'zal etishga undaydi. U adolat, tenglik, tinchlik, erkni targ'ib etadi. “Qur’oni Karim”ning inson kamolotga erishishidagi ahamiyati, uning insonga va butun borliqqa nisbatan munosabati mazmunidan ham bilsak bo'ladi. Sura va oyatlar vositasida zohir etilgan musulmon olami, xususan, islom diniga e'tiqod qiluvchi xalqlarning madaniyati, ma'naviyati va ma'rifatiga oid qarashlar axloqiy me'yorlarini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ilm olish fazilatlarini haqida shunday aytiladi: “Ilmga amal va rioya qiluvchi bo'linglar, uni faqat hikoya qiluvchi bo'lmanglar”, - deyiladi (637-hadis). Hadislarda ilmning kishilarni fahm-farosatli, o'tkir zehni, zukko hamda xotirani kuchli qilishdagi ahamiyati ham ta'kidlanadi va “Ilmu hunarni Xitoydan bo'lsa ham borib o'rganinglar”, - deya da'vat etiladi. “Olim bo'l, ilm beruvchi bo'l yoki ilm o'rgatuvchi bo'l yoki tinglovchi bo'l. Beshinchisi bo'lma, halok bo'lasan” mazmunini ilgari suruvchi hadisning bayon etilishi orqali ham ilmi bo'lish insonni falokat va uning yomon oqibatlaridan saqlovchi omil ekanligiga urg'u beriladi (41-hadis). Bir qancha hadislarda ilmning ibodatdan ustun ekanligi ko'rsatib o'tiladi. Xususan, “Ilm ibodatdan afzal va u taqvo dinining ustunidir” (268-hadis). Biroq ilmning manfaatsiz holda sarflashdan saqlanish maqsadga muvofiq ekanligi aytiladi va ilm ahlini ana shunga da'vat etiladi (173-hadis), haqiqiy komil insonning bilimga boy, xushxulq, sog'lom bo'lishi (182-hadis), uni faqat foydali ishlar va insonlarning farovon hayot kechirishlari yo'lida sarf etish kerakligi ham uqtiriladi: “Boshliq bo'lmasingizdan avval ilmni chuqur o'rganing!”. Rasulloh sallallohu alayhivassalamning sahobalari yoshlari ulg'ayganda ham ilm o'rganganlar. Ma'lumki, inson kamoloti avvalo uning bilim va tafakkur darajasi bilan belgilanadi. Islom dini asrlar davomida insonlarni chuqur bilim olish, ilm-fan sirlarini puxta egallash, o'zlashtirilgan bilimlar asosida ijtimoiy faoliyatni tashkil etishga undab kelgan. Ilm-fan, ma'rifat taraqqiy etgan jamiyatgina ijtimoiy iqtisodiy va madaniy jihatdan rivojlanadi. Ko'rinib turibdiki, islom dini ta'limotiga ko'ra, bilim va aqliy kamolot inson yetukligining asosiy mezonini sanalgan.⁶

Sharq mutaffakirlarimizdan Ibn Sino dunyoviy ilmlar olimi bo'lsa, Abusaid Abulxayr tasavvuf shayxi, ilohiyot olimi. Lekin ular bir – birlarini tushunganlar, shu bilan birgalikda bu ikki ilm ham zarurligini anglaganlar.

Al – Xorazmiy, Al – Farg'oniy, Mirzo Ulug'bek, Xoja Axror Valiy, Al – Buxoriy, G'ijdivoniy va boshqa ulug' zotlar hayot tarzi, ilm uchun fidoiyligi, e'tiqot va imonning pokligi kelajakda odobli, axloqi pok kishilar bo'lishi kerakligi haqida o'z fikrlarini bildirganlar.

„Dunyoviy va diniy g'oyalar bir – birini boyitib, taraqqiyot bosqichiga o'chmas iz qoldirgan Imom Buxoriy, Muso Xorazmiy, Imom Termiziy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Abu Nasr Farobiy kabi buyuk zakovat sohiblari yashab faoliyat ko'rsatgan davrlarni yaqqol misol keltirishimiz mumkin.”⁷

Har qanday jamiyat taraqqiyotini ilm – ma'rifatsiz tasavvur qilib bo'lmaydi, shu o'rinda buyuk sohibqiron Amir Temur bobomizning „Agar bizning qudratimizni bilmoqchi bo'lsangiz qurgan binolarimizga boqing” degan so'zlarini va ma'naviyatning gullab yashnashida muhim o'rin tutishini eslashimiz joiz.

⁶ S.Otamurodov, S.Husanov, J.Ramatov. “Ma'naviyat asoslari”. T.: Abdulla Qodiriy nomidagi nashriyot. 2002 y.-96-bet

⁷ Milliy istiqlol g'oyasi; asosiy tushuncya va tamoyillar.T., „O'zbekiston”,2000 yil,18-bet/

Yusuf Xos Hojib jamiyat taqdirini hal etuvchi eng ulug' mansabdorlardan oila a'zolarigacha bir-biriga bo'lgan muomala-munosabat masalalarini ham hayotiy misollar vositasida yoritadi. Katta yoshlilarning kichiklarga, kichiklarning ulug'larga, amaldor va mansabdorlarning o'z xizmatchilariga, xizmatchilarning o'z xo'jalariga, turli ijtimoiy guruh a'zolarining bir-birlariga, oilada oila a'zolarining bir-birlariga muomala madaniyatining eng oddiy ko'rinishlarigacha tasvirlab, kishining ko'z oldida yaqqol namoyon etadi. Buni biz farzand tarbiyasida uning tug'ilganidan boshlab xulq-odob qoidalarini, bilim va hunarni o'rgatish, buning uchun pok va bilimli muallim-murabbiy tanlash, farzandning xatti-harakatini doimo nazoratda saqlash kabi masalalarning bayon etilishidan ham bilsak bo'ladi. Mutafakkir ulug'lar va kichiklar o'rtasidagi xulq-odob qoidalari haqida gapirar ekan, shu asnoda kamtarlik, salomlashish odobi, talablari, qoidalarini ham tavsiya etadi. Ma'rifatparvar olim A.Avloniy shunday ta'rif bergan: "insonlarni yaxshilikg'a chaqirguvchi, yomonlikdan qaytarguvchi bir ilmdur. Yaxshi xulqlarning yaxshiligini, yomon xulqlarning yomonligini dalil va misollar ila bayon qiladurg'an kitobni axloq deyilur. O'z aybini bilib, iqror qilub tuzatmakg'a sa'y va ko'shish qilgan kishi chin bahodir va pahlavon kishidir.

IX-XV asrlarda Yaqin Sharq mamlakatlari, birinchi navbatda, Markaziy Osiyo xalqlarining madaniy-ma'naviy taraqqiyotida, ijtimoiy-siyosiy, axloqiy, diniy, falasafiy ta'limotlari rivojlanishida keskin o'zgarish, tub burilish davri bo'ldi, desak adashmagan bo'lamiz. Bu madaniy jonlanish va yuksalish jamiyat hayotining barcha sohalarida kirib boradi, ma'naviy hayotni qamrab oladi. Ijtimoiy taraqqiyotning ana shu davrlarda Markaziy Osiyo xalqlari dunyo madaniyati taraqqiyotining eng oldingi, yetakchi sohalarida turish darajasiga ko'tarila oldilar. Markaziy Osiyoning jahon madaniyati taraqqiyotining eng yirik va markaziy o'choqlaridan biriga aylanishi xuddi shu davrga to'g'ri keladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat –yengilmas kuch". T.: "Ma'naviyat" nashriyoti. 2008 y 10 b
2. Milliy istiqlol g'oyasi; asosiy tushuncya va tamoyillar.T.,, O'zbekiston",2000 . 47-bet.
3. Abdulla Avloniy "Turkiy guliston yoxud axloq". YOSHLAR NASHRIYOT UYI. T.: 2019 5-bet
4. S.Otamurodov, S.Husanov, J.Ramatov. "Ma'naviyat asoslari". T.: Abdulla Qodiriy nomidagi nashriyot. 2002 y. 87 b.
5. S.Otamurodov, S.Husanov, J.Ramatov. "Ma'naviyat asoslari". T.: Abdulla Qodiriy nomidagi nashriyot. 2002 y. 95 bet b.
6. S.Otamurodov, S.Husanov, J.Ramatov. "Ma'naviyat asoslari". T.: Abdulla Qodiriy nomidagi nashriyot. 2002 y.-96-bet
7. Milliy istiqlol g'oyasi; asosiy tushuncya va tamoyillar.T.,, O'zbekiston",2000 yil,18-bet/
8. Isroilovna, D. D. (2023). ECOLOGICAL EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IS A PROBLEM AND SOME APPROACHES TO SOLUTION. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI, 3(11), 194-198.
9. Isroilovna D. D. BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QUVCHILARINING EKOLOGIK MADANIYATINI RIVOJLANISHIDA OILANING O'RNI //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2023. – T. 3. – №. 12. – C. 147-153.